

Научная статья

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.13996083

НАИМЕНОВАНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В РУССКИХ ГОВОРАХ СИМБИРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И АРЕАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

© 2024 Я.В. Мызникова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID 0000-0003-1092-8219

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматривается тематическая группа наименований одежды и обуви в русских говорах Ульяновской области. Актуальность фиксации и изучения данной группы лексики связана с быстрым уходом традиционных наименований из речи и памяти диалектоносителей. Помимо традиционной классификации лексем внутри группы и изучения мотивационных признаков лексем, в исследовании применяется этнолингвистический подход, исследуются функциональный, ареальный и этимологический аспекты. Исследование показало определённую степень сохранности некоторых традиционных наименований одежды и обуви в связи с существующей традицией применения старинной крестьянской одежды для ряжения во время народных праздников, а также в связи с длительной традицией производства некоторых предметов одежды и обуви в Поволжье. В изучаемой группе слов были выявлены результаты языкового взаимодействия. Среди наименований одежды и обуви в русских говорах Симбирского Поволжья часть лексем можно охарактеризовать как историзмы, часть – как региональные лексические элементы, часть – как узколокальные элементы.

Ключевые слова: этнокультурный аспект, ареальный аспект, диалектная лексика, наименования одежды, наименования обуви, русские говоры Симбирского Поволжья, этнокультурное взаимодействие, языковые контакты, историзмы.

Для цитирования: Мызникова Я.В. Наименования одежды и обуви в русских говорах Симбирского Поволжья: этнолингвистический и ареальный аспекты / Я.В. Мызникова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 61–75. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996083>.

Введение. В процессе исследования диалектных наименований одежды и обуви конкретного региона обнаруживаются некоторые особенности этой группы слов, определяющие подход к её описанию. Во-первых, отметим детерминированность самих реалий (предметов одежды и обуви) географической и этнокультурной спецификой региона. Среднее Поволжье – место проживания не только русских, но и финно-угорских, а также тюркских народов. Во-вторых, временные рамки жизни информантов охватывают большую часть XX в. (за исключением его первой четверти), т.е. тот период, когда традиционная крестьянская одежда постепенно выходила из обихода, сменялась сначала одеждой советского периода, затем всё более и более унифицированной. Отметим, что в наших материалах наиболее возрастная группа информантов оказалась 1930-х гг. рождения. Они помнят сельский быт, начиная со времён Великой Отечественной войны и послевоенного времени, когда традиционная крестьянская одежда стала уходить в прошлое, хранилась в бабушкиных сундуках в качестве

предметов старины. Несмотря на то, что информанты ещё помнят многие виды традиционной одежды, они не могут дать точное описание дифференциальных признаков сходных в использовании предметов и соответствующих им лексем. Таким образом, данная группа лексики предполагает не только диалектологическое, но и этнолингвистическое описание, учитывающее все исторические, этногеографические и этнокультурные особенности региона.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования наименований одежды и обуви послужили экспедиционные записи диалектной речи, производившиеся с 2012 по 2024 гг. в ряде населённых пунктов Старомайнского, Чердаклинского, Мелекесского, Николаевского, Инзенского, Карсунского, Сенгилеевского районов Ульяновской области, а также примеры диалектной речи из двухтомного издания «Традиционная культура Ульяновского Присурья. Этнодиалектный словарь» (2 части, Москва, 2012 г.).

Методика описания наименований одежды на основании мотивировочных признаков денотативного компонента значения представлена в трудах О.Н. Крыловой [7, с. 16–20], Т.Е. Баженовой [1, с. 111–122], Л.А. Вановской [3, с. 10–17] и др. Описывая специфику лексики в говорах смежного с Ульяновской областью региона – Самарской области, Т.Е. Баженова применяет комплексный подход к классификации наименований одежды и обуви, опирающийся на совокупность мотивационных признаков и лексико-семантических особенностей наименований в составе лексических микрогрупп [2, с. 7]. В последние десятилетия актуальным стал и этнолингвистический подход к описанию особенностей региональных наименований одежды [12, с. 8–9].

В записанных нами материалах, при сохранении общих представлений о функциях традиционной одежды и значениях соответствующих слов, детальная характеристика лексем и предметов иногда может представлять затруднение для информанта (*Ну вет' ран'шэ был и зипун, и армяк были вот, я помню, тулупы делали из офчыны. Вотэ этат зипун шыли ис сукна, а армяк полехшэ што ли был. Большая Кандаля Старомайн.; Шубняк называли, а ещё па-другому ана называлас' кожух, п'тэму што кожэй ана была вывернута наверх, два названия у неё была: вот шубняк и кожух. Барановка Николаев.*). Как пишет И.В. Назарова, «Утрата лексемами актуальности сопряжена с забвением в их значении ряда гипосем, приводящим к активизации процесса семантической интеграции, слово помнится часто вне соотнесения с конкретной реалией, образ которой представляется диалектоносителем очень приблизительно, устанавливается лишь сам факт существования в прошлом реалии и былого функционирования слова» [11, с. 13]. Исследователь указывает, что «сугубо диалектные неактуальные единицы являются своеобразными историзмами (или приближаются к ним)» [11, с. 12]. Так, в тематической группе «Женские головные уборы» практически неактуальной стала подгруппа «не-платки», самыми активными остаются лексемы со значением «четырёхугольный платок». Таким образом, структурно-семантический подход может быть применён далеко не для всех групп наименований традиционной крестьянской одежды.

В данном исследовании будет предпринята попытка комплексного анализа подгрупп лексики внутри тематической группы «Одежда и обувь». Помимо традиционного выявления дифференциальных признаков для классификации лексем, мотивационного анализа производных слов, в исследовании предполагается привлечь этнокультурные данные и сведения этимологического и ареального характера. В связи с полевым характером материала исследования, актуальным оказался функциональный подход к описанию особенностей ряда слов.

Основная часть. При классификации собранных наименований одежды и обуви наиболее значимыми дифференциальными признаками оказались 1) отнесение предмета одежды к верхней (в данном случае – к тёплой, зимней) одежде, 2) отнесение предмета одежды к мужской или женской одежде, 3) материал изготовления (оказался определяющим для классификации обуви). Отметим, что в различных подгруппах лексики тематической группы «Одежда и обувь» могут оказаться наиболее актуальными те или иные дифференциальные признаки. Само выделение подгрупп является достаточно условным, так как одна и та же лексема на основании различных признаков может быть отнесена в разные подгруппы.

1. Первая подгруппа тематической группы «Одежда и обувь» включает **общие наименования одежды**. В качестве нейтрального общего названия для одежды были зафиксированы лексемы *оде́жа* и *оде́вка*: *У нас оде́жы фсе по-русски. У татар вит' то оборки, то платки носят пь-другому повязана, а у нас фсе русская*. Базарно-Мордовские Юрткули Старомайн. *Шали цвятисты бол'шэ были, и ковровы, и шэрстяны бол'шэ шали, проста уш повязывали и под оде́фку*. Старый Белый Яр Чердаклин. Лексема *сры́да* использовалась для обозначения женской одежды.

Лексемы *шобоны*, *шоболы́*, *махры́*, *руны́* являются экспрессивными наименованиями одежды, часто используются для обозначения старой, рваной одежды. Экспрессивная лексика, именующая старую рваную одежду, часто употребляется при описании обрядов ряжения во время святочных празднований, на троичной неделе, во время проводов весны, Масленицы, на второй день свадебных гуляний: *Нарядим из рун, сделам на палку – эта шута каранит'*. Ждамирово Сур. [22, с. 614]; *Нарядимся фсе: хто салдатам, кто, знааш, эта шобалы старушйи наденут, хто парнем*. Большая Кандарать Карсун. [21, с. 269]; *Эта уш тут у нас как русалки называюца: «Давайти русалками!» Хто чаво, какой махор хто наденит и фсе вот тучай, фсе кучай пляшым*. Чамзинка Инзен. [22, с. 277]. В левобережных районах Ульяновской области употребляются лексемы *шобоны* и *махры́*; в правобережных районах зафиксированы лексемы *шоболы́*, *махры́* и *руны́*.

Устойчивым оборотом *наряженными ходить* обозначают обычай изменять облик при участии в праздничных обрядах: во время святочных гуляний, колядований, проводов Масленицы, на троичной неделе (во время проводов весны, похорон шута, на Семик), во второй день свадьбы (на поиски ярки). Перевоплощение было характерно и для некоторых бытовых ситуаций: во время игр в покойника. Ряженных называли *наряженными*, *святками*, *святóшниками*, *русалками*: *На святки ряжсыны ходют. Такой был приговор. Да. «Вот святки, — гаварят, — щас идут». Время-та такая-та, вроди, святки идут, вон, вишь, ва время святкав наряжсыны идут. Ряжсыны идут*. Валгуссы Инзен. [22, с. 97]; *Ну вот нарижались. Наряжусь святкай, святóшник*. Большое Шуватово Инзен. [там же]; *Я любила хадить святкай, нарижацца*. Сара Сур. [там же]; *Святками-та называли: «Вот святки, — гаварят, — наряжсыны идут!»* Чамзинка Инзен. [там же]. Традиции ряжения вплоть до недавнего времени устойчиво сохранялись в Симбирском Поволжье. В зависимости от желаемого образа, рядились либо в старую рваную одежду, тряпье (*шобоны*, *шоболы́*, *махры́*, *руны́*), либо в старинные нарядные костюмы (пары, слои юбок, сарафаны), либо в соответствии со временем года, погодными условиями, в старинные тёплые зипуны, шубняки, овчины: *Нарижалис' в лапти, в трип'йё, как скамарохи вот такя. Ил' вон в старинны сарафаны*. Палатово Инзен. [22, сс. 561–562].

Лексема *шобол*, чаще форма множественного числа *шоболы́* 'тряпье, старая одежда', фиксируется в говорах правобережных районов Ульяновской области: *Эта все проста как нарижалис' и фсе гаварят: «Айдати фсе русалками нарижацца!» Хто чаво,*

шабалóф каких. Новосурск Инзен. [21, с. 269]; *Дифчонки канём нарижалис'... Адна голуу держыт, другая-та шабол на ней, наденит, как старушка, и видёт ийё*. Большая Кандарать Карсун. [21, с. 598]; *Фсе шобалы надениш на сибя-та и пойдёш. То шубу вон баран'ю вывирниш надениш, шапку махнату какую-нибут', рвану-драну*. Кадышево Карсун. [22, с. 99].

Лексема *шобоны* (*шобонá*) 'тряпьё, старая одежда' представлена в говорах левобережных районов Ульяновской области: *И там [на диване] какие-та шобаны расстелены*. Кремёнки Старомайн.; *Да он как шобонник ходит-та, надел шобонá*. Рязаново Мелекес.). Лексеммы *шоболы*, *шобоны* широко распространены в Поволжье, являются регионализмами [16, т. 4, с. 1383–1384], используются представителями разных социальных групп. В русских говорах лексеммы могут иметь тюркский или финно-угорский источник, на данный момент однозначной интерпретации нет.

2. Типы верхней одежды часто были единообразны для мужчин и женщин. В зависимости от сезона шили зипуны, армяки и кафтаны из холста, сукна домашнего изготовления или меха. В подгруппе **наименований верхней одежды** много лексем, которые широко употреблялись в прежние времена, обозначали давно ушедшие реалии, но пока ещё живы в памяти носителей диалекта: *Бабушка мая хадила: сарафан, кофта, зипун, шубы были вот из афчыны. Были и саматканы сарафаны, эта хадила баушка, длинный, двянацат' тачэй, в зборку, в зборку*. Коржевка Инзен.

Всем народам Поволжья известна лексема *чапáн* 'род верхней одежды в Поволжье: кафтан из грубошёрстного сукна домашней выделки, который мужчины и женщины носили поверх одежды зимой' (*Чапáн – самотканна пълотно, а сошыйтый как тулуп, ворот бол'шой, ворот сантíметраф сорок, наверна, и у тулуна, и у чапана. У чапана-та вот толстый и простёганый ниткими, вышэ головы ворот-та, он где-та до полу*. Никольское-на-Черемшане Мелекес.); В «Словаре современного русского литературного языка» (в 17 томах) находим *чепáн* 'старинная верхняя длиннополая крестьянская одежда' – тюрк. *çəpan* [20, т. 17, с. 844]. Чапан (чепан) мог быть с воротом или без ворота, представлял собой род зимней одежды, защищающей от холода и ветра, использовался всеми народами Поволжья.

В татарском традиционном костюме чапан выглядел как халат без пуговиц и воротника. Для мордовской традиционной одежды был характерен чапан с воротом. Обычно его надевали в дорогу поверх другой одежды и повязывали кушаком. Шили чапан из сукна, у него был прямой крой, большой запáх, длинные рукава и широкий воротник. Чапаны, как и овчинные тулупы, считались дорожной одеждой [9, с. 99–111]. В «Словаре русских говоров на территории республики Мордовия» лексема *чапан* толкуется как «*Устар.* Крестьянская верхняя одежда с большим воротником» [18, т. 2, с. 1451]. Таким образом, «мордовский чапан» в Поволжье использовался как средство защиты от непогоды, ветров, метели в холодное время года.

Чапан стал элементом традиционной русской одежды под влиянием тюркских и мордовских соседей, «что было связано с природными условиями, непривычными для русских, новыми занятиями, а также торговыми связями между этими народами» [13, с. 13].

Из других устаревших, но известных диалектоносителям наименований верхней одежды укажем следующие:

армяк 'верхняя долгополая одежда из грубой, шерстяной ткани'; слово заимствовано из тюркских языков [23, т. 1 с. 88];

зипун 'крестьянский верхняя одежда в виде кафтана из толстого сермяжного сукна'; слово заимствовано из тюркских языков [24, с. 140];

тулун ‘верхняя мужская одежда из овчины’; слово заимствовано из тюркских языков [24, с. 134];

шубняк ‘полушубок из овчины’;

ко́жух ‘полушубок из овчины, сшитый мехом внутрь’;

опашёнь ‘верхняя тёплая одежда типа зипуна’ (*Он вот так запахивалса, бес пугавиц, апашэн’ ещё называеца, бес пугавиц, и кушаком патпясывалса*. Крестово-Городище Чердаклин.); видимо, мотивировано тем же корнем, что и глагол *запахиваться*.

Лексемы *армяк*, *зипун*, *ко́жух*, *опашёнь* в настоящее время являются историзмами, обозначают давно ушедшие реалии. Лексема *чапан* в современном языке чаще всего используется для обозначения нарядного халата у тюркских народов, лексемы *шубняк* и *тулун* употребляются для наименования овчинного полушубка, сшитого мехом внутрь.

Лексемы *телогрэйка* ‘тёплая куртка без рукавов’, *фуфáйка* ‘стёганая ватная куртка без воротника’ и вариант *куфáйка* (*Вот эдак руки зделают – палки зделали, руки-ти, куфайку на няво наденут или шубу вываратют. И фсё. А тут малахай наденут. Вот и святка вся*. Чумакино Карсун. [21, с. 239]) являются широкоупотребительными, интердиалектными.

Также зафиксирована экспрессивная лексема *липсерда́к* – ироническое наименование верхней одежды: *Поддай-ка, дочка, мне мой липсердак!* Крестово-Городище Чердаклин.; вторично от *лапсердак* ‘в давние времена длиннополый сюртук у евреев’.

Наименование мужской верхней одежды – лексема *москв́ич* ‘мужское зимнее полупальто’ – появилось в советский период и также уже перешло в разряд устаревших. Лексемы *москвич* и *чапан* в данной подгруппе имеют региональный характер, остальные лексемы – интердиалектные.

3. В подгруппу **наименований верхней женской одежды** входят слова, являющиеся пересечением двух других более крупных подгрупп: наименований верхней одежды и наименований женской одежды. В указанную группу входят лексемы, появившиеся в XIX-XX вв., которые в настоящее время в большинстве своём вышли из употребления:

манáрка ‘женское полупальто на вате или жакет из плюша, бархата, сукна’; в СРНГ приводится с пометами «Пенз., Ульянов., Закамье, Урал» [19, т. 17, с. 355];

камлóтка ‘безрукавка’; слово зафиксировано в «Словаре русских говоров на территории Республики Мордовия» [18, т. 1, с. 343], мотивирующим признаком в данном случае служит материал (*камлот* – наименование плотной шерстяной ткани);

полса́к ‘короткое женское пальто, полупальто’; в СРНГ приводится с пометами «Орл., Курск., Саратов.» [19, т. 29, с. 131], слово является производным от интердиалектной лексемы *сак*, одним из значений которой является ‘длинное женское пальто’ [19, т. 36, с. 46];

жакéтка ‘короткая женская верхняя одежда в талию’; слово не является диалектным, относится к разговорной сфере русского языка;

плю́шка ‘женский плюшевый жакет на вате’ (*Зина-ть она в этой жакетке за дровами в лес, ага, и в валенках потышитых, а вечерам несёт Зое – Зоя-ть постарше – эту жакетку и валенки, только штобы в клуб идти. А сама-то – то плюшку, то ишию какую-нибудь жакетачку*. Барышская Слобода Сур. [22, с. 506]); пометы в СРНГ показывают широкую территорию распространения данного слова: «Прикамье, Урал, р. Урал, Арх., Горьк., Курск., Краснодар., Казаки-некрасовцы, Амур., Хабаров.» [19, т. 27, с. 173], мотивирующим признаком в данном случае является материал (*плюш*).

Данная подгруппа содержит лексемы регионального характера (*манарка, камлотка, полсак*), а также интердиалектную лексему *плюшка*.

4. Промежуточное положение между верхней женской одеждой и женскими головными уборами занимает подгруппа **наименований платков и шалей**, так как большие тёплые шерстяные шали фактически использовались как элемент верхней одежды, закрывающий от мороза и ветра не только голову, но и тело.

С конца XIX — начала XX в. наиболее распространенными женскими головными уборами стали платки и шали. Их носили женщины всех возрастов. Промышленное производство платков и шалей в России стало развиваться в начале XIX в. не только на крупных городских мануфактурах, но и в небольших мастерских, которых было особенно много во Владимирской, Нижегородской, Ярославской и Московской губерниях [8, с. 104–106]. В губерниях Среднего Поволжья у местных помещиков возник целый ряд мастерских, хозяевами которых были Еникеевы, Панюшины, В.А. Елисеева, Н.А. Мерлина и многие другие. Самое известное из производств таких шалей принадлежало Н.А. Мерлиной (в Нижегородской губернии) и её братьям – Дмитрию Аполлоновичу и Григорию Аполлоновичу Колокольцовым (в Саратовской губернии), шали, которые ткали в их мастерских, прозвали «колокольцовскими». В смежных регионах с конца XVIII в. развиваются известные центры пуховязания, прежде всего, в Оренбургской губернии, а также на территории современных Башкирии, Волгоградской и Пензенской областей. История возникновения и совершенствования традиционного вязаного платка Южного Урала и Поволжья неотделима от истории платка как изначально необходимого элемента женского костюма в России [8, с. 104–106]. Шали и платки стали весьма значимым элементом верхней женской одежды в Среднем Поволжье.

Мотивационным признаком наименования шали мог быть рисунок, материал изготовления, размер:

ковр́овая шаль ‘тёплая шерстяная шаль с красивым ковровым узором’ (*Шали цвятисты бол’ше были и ковровы, и шэрстяны бол’ше шали, проста уш повязывали и под одёфку, вот, а ран’шы под булафку, вот как наши родители ране под булафку фсе эдаки шали носили.* Старый Белый Яр Чердаклин.); в словаре русских говоров Мордовии – «шаль из набивного полотна с кистями» [18, т. 2, с. 1498];

полушáлок ‘небольшая тонкая шаль, шерстяной платок’;

фатá ‘нарядный головной платок’ (*Ез’дили ва фсё Тияпино с гарманя́ми, наряжсыны. Шолкавы фаты абвяжут дефки-ти.* Тияпино Инзен. [22, с. 14]).

Также мотивационным признаком могла стать какая-либо функциональная особенность данного предмета одежды (например, способ ношения):

накрывн́я (покрывн́я, укрывн́я) шаль ‘толстая тёплая шаль, которую использовали зимой в качестве верхней одежды’ (*Тода чо зима была: тода если без накрывной шали, бес тёплай, бол’шой, если не накроешся, идёш и три нос обморозил, шиоки-ти белы, отморозила.* Ерыклинск Мелекес.); в «Словаре русских говоров на территории Республики Мордовия» – «большая суконная шаль с кистями, которой покрывают голову поверх платка» [18, т. 2, с. 604];

но́совая (но́сская) шаль ‘тёплая шерстяная шаль’ (*Шал’ была шолкавая, с кистями у неё была, была шал’ носавая, была шал’ укрывная или пькрывная. Носавая шал’ на цвету была каричневая, а по краям была фстафка белая с каричневым, и вот такая шал’ насилас’ на булафке, заделывалас’ булавачкай. Вот, эта носавая шал’.* Крестово-Городище Чердаклин.);

низо́вка ‘лёгкий платок, который надевают вниз под тёплый’.

Зафиксированы также устойчивые выражения, противопоставляющие два основных способа ношения шали или платка: *носіть под одёвку* ‘способ ношения шали, при котором её повязывали на голову, а концы прятали под верхнюю одежду’ (*Шали цвятисты бол’ше были, и ковровы, и шэрстяны бол’ше шали, проста уш повязывали и под одёвку носили.* (Старый Белый Яр Чердаклин.);

носіть под булавку ‘способ ношения шали, при котором её повязывали на голову, скрепляя под подбородком булавкой, был широко распространен до XX в. в Поволжье’ (*А ран’шы под булафку, вот как наши родитили ране под булафку фсе эдаки шали носили: на вер’х пал’ты и под булавачку, ф цэр’кви ходили.* Старый Белый Яр Чердаклин.).

В «Словаре говоров уральских (яицких) казаков» Н.М. Малечи можно найти похожее лексическое оформление традиций, связанных с ношением шали: *Шали были таке: коврова коканска, пухова линбурска шаль, большая накрывная дорожная шаль, бежевка* [17, т. 4, с. 473]. *В праздничны дни повязывали шёлкову шаль, под подбородком закалывали булавкой, это называлось шаль под булавку* [17, т. 4, с. 473].

Таким образом, данную группу лексики можно охарактеризовать как региональную, характерную для Среднего и Южного Поволжья и Южного Урала.

5. Рассмотрим прочие **наименования женской одежды**. В XIX в. в Среднем Поволжье был распространен севернорусский комплекс женской одежды, включавший рубаху, сарафан, пояс, передник. «Основу комплекса женской одежды составляла холщовая рубаха, которую называли рукава, т.к. из-под сарафана видны были только они. Нижнюю часть рубахи называли стан, ее шили из более дешевого и часто неотбеленного холста» [21 с. 84]. Передник в сёлах Симбирского Поволжья называли *фартук* или *запон*. Запон подвязывали под мышками или на талии, по длине он был ниже колен. Пояс был неотъемлемой частью традиционного костюма, как мужского, так и женского.

В XX в. на смену сарафанам и рубахам пришли так называемые *пары* — приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани: *пára* ‘комплект одежды, состоящий из двух предметов: кофты и юбки’ (*Шыли пары фсякие: и алые, и красные, как мак цвели, эта кофта и юпка.* Красная Река Старомайн.). Информант так описывает одежду своей бабушки в начале XX в.: *У фсех были в двенацать тачэй юпки. Бабушка гьворила: как жэ на мне держалась юпка в двенацать тачей? Стала быть, я была добра. Эта вот точ – эта мера длины. Запон вот фартук называлса. На голову абязательна какой-та павойник надевали, штоб валос не была, з завязчакай был, проста как шапкой.* Урено-Карлинское Карсун.

Подвенечный наряд невесты в начале XX в. уже редко представлял собой традиционную одежду (сарафан), часто это было платье или пара, т.е. юбка и кофта. [22, с. 482]. Таким образом, в сёлах Симбирского Поволжья было несколько вариантов свадебного наряда невесты. В некоторых сёлах Присурья он включал в себя сарафан и рукава: *С утра невесту одевали. Меня подруга одевала. Ран’ше вет’ в сарафанах замушто выходили. Одевали сарафан с мышками, жэнский ужэ, а не девичий, не поясали. На голуу шелковой полушалак одевали.* Инза Инзен. [22, с. 521]. В селе Аксаур Инзенского района сарафан называли *москали*, выбирали по цвету бордовый, алый или зеленый. Под него надевали рукава [там же]. В селе Палатово Инзенского района сарафан называли *московским*, он был «красного цвета в черную клетку, шёлковая шаль на плечах, шёлковая фата в полоску» [там же]. В селе Аргаш сарафан алого цвета называли *кумáшником* [там же]. Часто свадебный наряд представлял из себя пару — юбку и кофту: *Вот, например, я вот надявала, у миня юбка была бардова така, в две с палавиной точи. А кофта была розова пад винец.* Тияпино Инзен. [там же]. В селе Красная Река свадебная пара носила название *мордóвушки* ‘свадебный наряд невесты, состоящий из

длинной юбки и кофты': *Бывала у невесты не платья такие были, а пары, юпка да кофта, этъ называлас' мордóвушки*. Красная Река Старомайн. Другим сохранившимся названием части женского свадебного наряда является *увáль* 'фата, которую надевали на голову невесты': *Надëвали вот юпку длинну и кофту такую, на голову невест'те надевали увал'*. Красная Река Старомайн.

Свадебный наряд невесты традиционно использовали и в качестве погребального костюма: *Падвенечный наряд да смерти бирягут. Вот ран'шы были рукава с брыжжáми. Кагда чилавек памрёт, жэницына, то эти рукава фсё равно наденут на неё*. Валгуссы Инзен. [22, с. 521]. *Одежда была: сарафан, рукава. У бабушки был синий сиццэвый сарафан, он был двенацц'т' тачей. А рукава – эт вот такая как рубаха ана, вот эти сами рукава были такие пышные, а зес' вот вырес и набрана, набрана. Ана фсё эта берегла нá смер'т', ещё был у ней павойник ис синева сукна, лёхкай-лёхкай павойник на голува адеват' и тап'чки такие жэ были*. Коржевка Инзен.

Итак, из зафиксированных наименований традиционной женской одежды укажем следующие:

стан 'женская нижняя рубашка с верхом из ситца или шелка и нижней половиной из домотканого холста' (*З'дес' вот такая холщовая юпка и как кофта рукава пришивали, эт вот стан, юпка, а к ней пришивалас каг бы кофточка ещё*. Никольское-на-Черемшане Мелекес.); интердиалектная лексема с вариативностью в значении;

станушка 'женская длинная рубаха' (*Вот жэничины насили были ис халста шшьтые эти, называлас' ана станушка, длинная была ана, толстая такая, с рукавами*. Барановка Николаев.); интердиалектная лексема с вариативностью в значении;

рукава́ 'верхняя часть женской рубашки с широкими рукавами, которая пришивалась к стану' (*Вот свякрови – рукава. Рукава-та куплины сошьют ис сицца, был харошай ситец, харашы рукава-ти были*. Валгуссы Инзен. [22, с. 480]; *Стан сашьют и рукава, а фсё вмес'те эта называлась рубаха*. Коржевка Инзен.); интердиалектная лексема, именующая устаревшее в настоящее время понятие;

сукня́ 'сарафан из домотканого сукна' (*Сарафаны каки-та, ани блистяшы каки-та были, и зилёные, и эта, знач'т, фсяки. Вот тетя Мар'ка-т, ана сроду, барыней ана нарижалас'. Барыня и шиоки накрасит, губы накрасит, брови навидёт, каку-нибут' шляпу зделат, вот в этих сукнях, в бывалышних – эт барыня*. Аксаур Инзен. [22, с. 561]); данное наименование сарафана мотивировано видом ткани, из которой сшита одежда, в СРНГ зафиксировано с территориальными пометами «Ворон., Курск., Влад., Морд. АССР» [19, т. 42, с. 204];

запóн 'фартук' (*Нашы запоны носили прямые такие, носили так вот, пот поясам вот носили, тол'ка вот так вот ласкуток, а зачэм – не знаю, нашы носили прямые, а они – штобы рюшка была*. Большая Кандаля Старомайн.); интердиалектная лексема;

карма́н 'мешок, подвязываемый к одежде вместо кармана' (*Внис еше карман вот вешала, он привязывался, внизу на поясе; а потом вот еше пришивались карманы под юбку*. Никольское-на-Черемшане Мелекес.);

сбарёна юбка́ 'юбка со сборками' (*Збарёна юбка, она как татьянка, сбарёная просто на поясе*. Никольское-на-Черемшане Мелекес.);

подъю́бник 'нижняя юбка' (*Зимой надевали чулки, подъюбник, а трусов не надевали*. Рязаново Мелекес.); лексема имеет широкоупотребительный характер, мотивационным признаком наименования является функциональная особенность – порядок надевания;

шлык 'головной убор, чепчик' (*Ана с хварас'тинай за нами! Баушка выбижыт в шлыкé, юбка дүицца!* Утесовка Сур. [21, с. 368]); лексема имеет региональное

распространение, известна в Поволжье, А.Е. Аникин предлагает в качестве источника данного слова чувашские данные [15, с. 704];

повойник ‘головной убор замужней женщины’ (*На галаве павойник у бабушки был, сашийот, сазбарят, там стянут, вот так перекинут сюда.* Коржевка Инзен.); общеупотребительная, но устаревшая лексема.

К наименованиям женской одежды советского периода относятся:

татьянка ‘юбка на резинке или шнурке’ (*У неё был запон и юбка-татьянка на резиначке.* Крестово-Городище Чердаклин.);

платье татьянкой ‘платье на кокетке с присборенной на резинке талией’ (*А платье-татьянкой, эта вот верх какетка, ана уш пришита к этому, а тут вот вшивалас’ резинка, ана палучалас зборкай.* Крестово-Городище Чердаклин.).

Большая часть лексем данной подгруппы является интердиалектной, хотя имеются и узколокальные лексеммы (*москаль, сукня, шлык, мордовушки*).

Микрогруппа **наименований деталей женской одежды** включает следующие лексеммы:

бишур ‘пояс у юбки’ (*Длинные юпки, шэстиклилки, вас’миклилки, и в аснавном у нас насили на ошкуре юпки, призбарёна, ошкур.* Крестово-Городище Чердаклин.); лексема является интердиалектной, заимствована из тюркских языков [24, с. 255];

мышки ‘бретели у нижней женской нательной рубашки’ (*Платье у нас не была на мышках, тол’ка вот лиш начная рубашка, нижняя рубашка нател’ная, ана и нател’на, ана и в ней спали, вот, лифшыкаф ран’шэ не насили, их не была, эта лишне излишывства.* Крестово-Городище Чердаклин.);

брыжжэй ‘оборки’ (*Вот ран’шы были рукава с брыжжэйми. Кагда чилавек памрёт, жэницына, то эти рукава фсё равно наденут на неё.* Валгуссы Инзен. [22, с. 521]).

6. Менее многочисленными оказались **наименования мужской одежды и её деталей**.

Мужская одежда в конце XIX в. состояла из домотканой холщовой рубахи-косоворотки и штанов. Общерусская лексема **рубаха** является универсальным обозначением не только мужской, но и женской традиционной нательной одежды. Рубахи были длинные, почти до середины бедра, их носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или опояской — тканым или плетеным поясом без кистей [21, с. 89]. В месте соединения рукава с боковыми клиньями вшивали прямоугольную вставку **ластовицу**, дающую возможность свободно поднимать руки. Важность данного элемента традиционного костюма подчёркивает фразеологизм **с рубашками ходить**, описывающий один из свадебных обрядов, во время которого приносили жениху рубашки и обменивали их на мыло для невесты (*А потом вот накануне топили баню деф’ки, невесту, значёт, ходили с рубашками, пойдут с рубашками к жэниху, рубашки оне утнесут жэниху, жэних даст мыла, веник, оне приходят, и невесту в баню уводят. Вот вымоют нынчэ невесту, фсё, а зафтра уш невесту събирают.* Старая Майна Старомайн.) В качестве обозначения мужской рубахи использовалась лексема **косоворотка** ‘мужская рубаха с косым воротом, то есть с разрезом сбоку’ (*Късаворотку носил дедушка очень долга, они никакие не рубашки, а късаворотки вот так вот.* Рязаново Мелекес.);

подштáнники;

шубные брюки (*Старики не то што, шубны брюки шыли, в кадушках дубили, солицы были, солицэв бочка была.* Старый Белый Яр Чердаклин.);

ватные брюки (*Ватные эти брюки были зимой, ватные.* Никольское-на-Черемшане Мелекес.);

малахай ‘теплая подбитая мехом шапка с широкими наушниками и плотно прилегающей к шее задней частью’ (*Эта малахай он называлса, был суконный, ис сукна, а у каво мех, мерлушка, аттарочку делали этим мехам.* Крестово-Городище Чердаклин.); лексема широко известна, особенно в восточных регионах, заимствована из монгольских языков [23, т. 2, с. 562];

башлык 1) ‘суконный капюшон, имеет длинные концы-лопасти для обматывания вокруг шеи’ (*Где твой башлык-та, дошт’ вет’ идёт.* Крестово-Городище Чердаклин.); 2) ‘капюшон куртки, пальто’ (*Башлык-та на голову накин’!* Крестово-Городище Чердаклин.); общеупотребительная лексема, является тюркизмом [24, с. 72];

кушак ‘тканевый пояс’ (*Кучэр или конюх надеват зимой шубняк или чо ли, и он пьтпоясывалса кушаком.* Никольское-на-Черемшане Мелекес.); исследователи предполагают татарское влияние [24, с. 217];

ошкур ‘пояс от штанов в виде верёвки’ (*И вот Нютки Захарафской мат’ села вир’хом на качиргу, матам выганяла, ошкур ат штанов и матам-матам, и вот повыгоняла и фсё.* Ждамирово Сур. [21, с. 361]); лексема является интердиалектной, широко распространена в Поволжье, на Урале, в Сибири, заимствована из тюркских языков [24, с. 255].

Таким образом, в данную подгруппу входят преимущественно широкоупотребительные лексемы, половина из них заимствована из тюркских языков.

7. Подгруппа **наименований обуви, её частей и приспособлений для её ношения.**

Традиционная обувь на Руси могла быть плетёной и кожаной, а в XIX в. получает распространение валяная обувь [14, с. 615]. Однако основная масса крестьян в конце XIX в. валенок не имела. Они стоили очень дорого, и даже крестьяне среднего достатка не всегда имели возможность их приобрести. Валяная обувь изготовлялась во всех средневожских губерниях. В частности, валяльный промысел был развит на северо-востоке Карсунского уезда [21, с. 94]. Как правило, во всех больших сёлах держали овец, были свои валяльщики, некоторые из них занимались и отхожим промыслом.

Именно материал, используемый при изготовлении обуви, является основным признаком для классификации наименований обуви. Традиционную обувь жители Поволжья носили довольно долго, даже после войны, поэтому и названия сохранились довольно хорошо. Общее наименование обуви – **обувка** (*Нас вот чытыри дочэри у матери-ти была, да фсем обуфку-одефку. Жыли!* Старый Белый Яр Чердаклин.). Крестьяне носили лапти русского типа — косога плетения с тупой головкой и высокими бортами, а также мордовские, татарские и чувашские, отличавшиеся по форме: с низкими бортами, без различия на левый и правый, при этом при износе одного лаптя не нужно было выбрасывать другой, еще годный к носке [21, с. 93]. Из **наименований плетёной обуви** в Симбирском Поволжье сохранились следующие:

лапти ‘плетёная обувь из лыка’ (*Ходили в лаптях, вот они коротен’кие, с оборами, портянки нужна обмотат’, оборы вот так вот завязываиш вот до сих пор.* Старая Майна Старомайн.);

ступни ‘глубокие лапти’ (*Ступни оне как лапти, тока повыиэ гьялиница, как вот татарские калошы бол’шы-ть, вот такие вот.* Ерыклинск Мелекес.); лексема распространена в севернорусских говорах, но наибольшее число фиксаций – в Поволжье [19, т. 42, с. 102], мотивационным признаком для данного слова является функциональная особенность – назначение;

чу́ни ‘разновидность лаптей’ (*Чуни оне вот повыишэ были, да. Плели, лыка мочыли. Большая Кандаля Старомайн.*); лексема является интердиалектным наименованием различных видов крестьянской обуви.

Из наименований кожаной обуви зафиксированы следующие:

сапоги;

кало́ши, бахи́лы ‘низкая кожаная обувь’ (*З’дес’ были чэботари, шыли калошы. Она как катяга эт калоша, ис кожы шыли, выделявали, мастера были, бахилы такие. Мужыки бахилы и лапти носили. В них промочыш, в лаптях, ну бахилы надёвали ешио. Старый Белый Яр Чердаклин.*); общеупотребительные лексемы;

чэ́боты ‘сапоги, ботинки’ – лексема является интердиалектной, возможно, тюркского происхождения [23, т. 4, с. 370].

Из наименований валяной обуви зафиксированы следующие:

чэ́санки ‘высокие тонкие валенки, которые носили с галошами’ (*Сапоги чосанки валяли, чосанки потон’шы сапок, сапоги толишэ валяли. Старый Белый Яр Чердаклин.*); лексема является интердиалектной, мотивационный признак связан с действием, в результате которого создаётся обувь (ср. *чеса́ть*);

ка́танки ‘низкая валяная обувь в виде калош’ (*Бес кислаты валяют вот катанки, или старикам. Да так, опорки вот делают, тапачки такие, вот как калошы, вот так вот дамáшни. Арское Ульяновск*); лексема является интердиалектной, мотивационный признак связан с действием, в результате которого создаётся обувь (ср. *ката́ть*);

опо́рки ‘валенки с обрезанными голенищами’ (*Да так, опорки вот делают...* Арское Ульяновск); лексема является интердиалектной, мотивационный признак связан с действием, в результате которого создаётся обувь (ср. *отпоро́ть*);

коти́ ‘валеная обувь с короткими голенищами’ (*Каты как туфли, тожэ с заваротиками зделают, на сенакос хадили летам. Валенък длинный, а эт вот такой длины. Большая Кандарать Карсун.*); интердиалектная лексема, предположительно, финно-пермского происхождения [23, т. 2, с. 354];

кали́шки ‘низкая валяная обувь’ (*По сих пор вот кали́шками валяли называли, и ма́нен’ки кали́шки валяли. Старый Белый Яр Чердаклин.*); лексема используется в севернорусских говорах и в русских говорах Поволжья, но обозначает, как правило, обувь из кожи [19, т. 12, с. 354];

сапоги, валяные сапоги ‘валенки’ (*Называли съпоги валенки, не знали, што за валенки, а если калошы наденеш – эт чосанки значыт. «Хорошо тебе пристали чосанки с калошами, у тебя губа трясе́ца, как у старой лошади!» Большая Кандаля Старомайн.*).

Из других видов обуви зафиксированы следующие:

чу́ни ‘матерчатые стёганые сапоги на вате’ (*Чуни эт обуфка: эта суконна, прьдавали фабришны чуни, пькупали мы зимой, носки наденеш и эти чуни, и в валенки ноги-ти, штоп не зябли. Никольское-на-Черемшане Мелекес.*); лексема является интердиалектным наименованием различных видов крестьянской обуви;

чу́ньки ‘вязаные домашние тапочки из овечьей шерсти’; интердиалектное наименование различных видов обуви;

литу́шки ‘калоши из литой резины’ (*Калошы, а калошы были какеи – литушки, сами лили, такех-та не была. Старый Белый Яр Чердаклин.*); узлокальная лексема, мотивирующим признаком лексемы в данном случае является способ производства обуви.

Зафиксированы также названия частей обуви и вспомогательных приспособлений для ношения обуви: *Лапти были: эт галава, ушники́, где аборы прахадилы, над вдеват’, ушники называли, тут задник, там взденеш эту нитку-та в задник, перехлесне́ш,*

завяжеш в ушники. Анучы, суконки, ткали их из сукна, делали суконки, а эти вот, партянки – ис канапли, канапли мяли, патом пряли, ткали, патом партянки делали. Партянки и анучи – эт адно и то жэ (Коржевка Инзен.).

В микрогруппе **наименований частей обуви** и приспособлений для ношения обуви зафиксированы следующие слова:

обора ‘завязка у лаптей и другой обуви, прикрепляющая обувь к ноге’ (*Ходили в лаптях, вот они коротен’кие, с оборами, партянки нужна обмотат’, оборы вот так вот завязываиш вот до сих пор.* Старая Майна Старомайн.); интердиалектная лексема, в настоящее время устаревшая;

ушники́ ‘специальные дужки у лаптей, за которые цеплялись верёвочки, оборы’ (*Вот и лапти были, от них ушники́ были: верёвочки фставляли и лапти запутавали.* Красная Река Старомайн.); интердиалектная лексема, мотивированность данного наименования основана на переносе значения на основании внешнего сходства;

зап’ятник ‘задник, пришиваемый на пятку валенка’ (*Кода износиш ево, валенак, п’тшывали ево, я тожэ п’тшывал. На пятку делали зап’ятники, износица фсё, кода п’тшываиш, то зап’ятники.* Красная Река Старомайн.); лексема используется в русских говорах Поволжья, Урала и Зауралья [19, т. 10, с. 375]; мотивирующим признаком лексемы в данном случае является место нахождения детали;

козырёк ‘удлиненная спереди часть голенища валенка, прикрывающая колени’ (*Вот чосанки чэтыре с п’ловинай, а мушские сапоги шэ’т’ фунтаф, с казыр’ками сваяиш, оне тёплы.* Красная Река Старомайн.); лексема является узколокальной (или слабо отражена в диалектных словарях); мотивированность данного наименования основана на переносе значения на основании внешнего сходства;

онуча ‘портянка’ (*Анучы – эта кагда ещё хадили в лаптях, или вот сандалеты самашытые, в них тожэ ещё магли адет’ анучы, та жэ партянка, ток ануча называеца. Её наматывали на голую ногу, у ануч были крест-накрест верёвочки.* Крестово-Городище Чердаклин.); лексема общеупотребительная, но в настоящее время является устаревшей;

портянка ‘кусочек ткани для обматывания ног’ (обычно заменяющий носки) (*Верёвочки фставляли и лапти запутавали, обувалис, партянки были.* Красная Река Старомайн.); лексема является общеупотребительной.

Из **наименований старой, ветхой обуви** можно отметить:

осмёток ‘изношенный лапоть’ (*Фсе асмётки сабирала, заместа машын б’ла, пясок вазили в этих лаптях. Вот за вирёвочку привяжыш их, лапти, эта играли.* Кадышево Карсун. [21, с. 545]); лексема является интердиалектной, используется в южнорусских говорах и русских говорах Поволжья;

чуни ‘обувь, которая велика по размеру, так как досталась от старших’ (*Чуни эта вот увеличэные, што л’, п’тому шта они не по размеру. П’тому шта после дедуш’к, после бабуш’к детям д’ставалас, от старшых брат’иэф-сестёр.* Крестово-Городище Чердаклин.); интердиалектная лексема со множеством значений.

В подгруппе наименований обуви имеется значительное число интердиалектных и даже общеупотребительных лексем (*чуни, портянка, онуча, чёботы, чёсанки, бахилы*), а также отдельные региональные (*ступни, калишки*) и узколокальные лексемы (*козырёк, литушки*).

Заключение. Исследование выявило определённую степень сохранности наименований традиционной одежды и обуви в русских говорах Симбирского Поволжья даже в конце XX – начале XXI вв. Это связано не столько с использованием соответствующих реалий по назначению, сколько с возникновением новых традиций

применения старинной крестьянской одежды для ряжения во время разнообразных праздников. Сохранность лексики обуви, верхней одежды также может быть связана с существовавшими в течение долгого времени традициями производства соответствующих вещей в Поволжье и Приуралье.

В изученной тематической группе слов выявлены результаты этноязыкового взаимодействия: лексемы *чапан, ошкур, башилык, армяк, зипун, шлык* в русских говорах были заимствованы вместе с реалиями из тюркских языков, *малахай* – из монгольских языков. Результатом иноязычного влияния также могут быть лексемы *шобоны / шоболы*.

Значительная часть наименований традиционной одежды и обуви в настоящее время могут быть квалифицированы как устаревшие лексемы и даже историзмы (*зипун, армяк, опашень, стан, сукня, камлотка* и др.), некоторые дифференциальные семы в их значениях могут быть утеряны. Часть выявленных лексем имеет региональное распространение, как правило, это наименования продукции региональных производителей (ремесленников, артелей, мастерских). К этому разряду относятся такие наименования, как *чапан, покрывная шаль, носовая шаль, низовка, чёсанки, калишки, чуни*. Встречаются и лексемы локального распространения: *манарка, мордовушки, москали, литушки*.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Инзен. – Инзенский
 Карсун. – Карсунский
 Мелекес. – Мелекесский
 Николаев. – Николаевский
 Старомайн. – Старомайнский
 Сур. – Сурский
 Чердаклин. – Чердаклинский

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баженова Т.Е. Лексика самарских говоров: типологическое и лексикографическое описание: монография / Т.Е. Баженова. – Самара: Изд-во СГСПУ, 2017. – 190 с.
2. Баженова Т.Е. Наименования одежды и обуви в самарских говорах / Т.Е. Баженова // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 2018. – Т. 10, вып. 1. – С. 5–13. doi 10.17072/2037-6681-2018-1-5-13
3. Вановская Л.А. Семантика русской одежды (на материале тамбовских говоров): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / Л.А. Вановская. – Тамбов, 2003. – 24 с.
4. Васильченко А.А. Искусство традиционного вязаного платка Южного Урала и Поволжья: автореф. дис. ... кандидат. искусствоведения: спец. 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» / А.А. Васильченко. – Москва, 2013. – 31 с.
5. Зверева Ю.В. Проблемы создания тематического словаря «Традиционная одежда и обувь жителей Пермского края» / Ю.В. Зверева // Славянская диалектная лексикография: материалы конф. – СПб.: Нестор-История, 2014. – С. 56–57.
6. Кошарная С.А. О названиях некоторых традиционных видов одежды, входящей в женский костюм Белгородской области / С.А. Кошарная // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 1995. – СПб.: ИЛИ РАН, 1998. – С. 186–190.
7. Крылова О.Н. Наименования верхней женской одежды в севернорусских говорах: ономаσιологический и семасиологический аспекты: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / О.Н. Крылова. – СПб., 2002. – 23 с.
8. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма / М.Н. Мерцалова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 224 с.
9. Мокшин Н.Ф. Одежда / Н.Ф. Мокшин, А.С. Лузгин // Мокшин Н.Ф. Мордва: мокша и эрзя / Н.Ф. Мокшин, А.С. Лузгин. – Саранск: Мордовское книжное изд-во, 2008. – С. 99–111.
10. Мызников С.А. Русские говоры Среднего Поволжья: Чувашская Республика, Республика Марий Эл / С.А. Мызников. – СПб.: Наука, 2005. – 636 с.

11. Назарова И.В. Лексика женских головных уборов в говорах юга Нижегородской области: автореферат дис. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / И.В. Назарова. – Киров, 2008. – 17 с.
12. Осипова Е.П. Наименования одежды в рязанских говорах (этнолингвистический и лингвогеографический аспекты): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / Е.П. Осипова. – М., 1999. – 26 с.
13. Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. – СПб.: Искусство-СПб., 1998. – 399 с.
14. Толкачева И.В. Диалектные названия обуви в нижегородских говорах / И.В. Толкачева // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2014. – СПб.: Нестор-История, 2014. – С. 615–625.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. – Москва; Новосибирск: Наука, 2000. – 768 с.
16. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка под редакцией И.А. Бодуэна де Куртене. – Тт. 1–4. – СПб.–М., 1903–1909.
17. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. – В 4-х тт. – Оренбург: Оренбург. кн. изд-во, 2002.
18. Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия. – Чч. I–II. – СПб.: Наука, 2013.
19. Словарь русских народных говоров / под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова, О.Д. Кузнецовой, С.А. Мызникова. – М.; Л.; СПб.: Наука, 1965–2021. – Вып. 1–52.
20. Словарь современного русского литературного языка: в 17 тт. М.–Л., 1948–1965.
21. Традиционная культура Ульяновского Присурья. Этнодиалектный словарь. Том 1 / Колл. авт. И.С. Кызласова (Слепцова), А.П. Липатова, М.Г. Матлин, И.А. Морозов, Е.В. Сафронов, М.П. Чередникова и др. — М.: «Индрик», 2012. — 656 с.
22. Традиционная культура Ульяновского Присурья. Этнодиалектный словарь. Том 2 / Колл. авт. И.С. Кызласова (Слепцова), А.П. Липатова, М.Г. Матлин, И.А. Морозов, Е.В. Сафронов, М.П. Чередникова и др. — М.: «Индрик», 2012. — 656 с.
23. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – 2-е изд., стер. – М.: Прогресс, 1987.
24. Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 444 с.

REFERENCES

1. Bazhenova T.E. (2017). *Leksika samarskih govorov: tipologicheskoe i leksikograficheskoe opisanie: monografiya* [Vocabulary of Samara dialects: typological and lexicographic description: monograph]. Samara: Izd-vo SGSPU, 190 p. (In Russian).
2. Bazhenova T.E. (2018). *Naimenovaniya odezhdy i obuvi v samarskih govorah* [Names of clothes and shoes in Samara dialects] in *Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya* [Bulletin of the Perm University. Russian and foreign philology], 10 (1), pp. 5–13. doi 10.17072/2037-6681-2018-1-5-13 (In Russian).
3. Vanovskaya L.A. (2003). *Semantika russkoj odezhdy (na materiale tambovskih govorov)* [Semantics of Russian clothes (based on the material of Tambov dialects)] (Doctoral dissertation). Tambov State University, Tambov (In Russian).
4. Vasil'chenko A.A. (2013). *Iskusstvo tradicionnogo vyazanogo platka Yuzhnogo Urala i Povolzh'ya* [The art of the traditional knitted shawl of the Southern Urals and the Volga region] (Doctoral dissertation). Moskva. (In Russian).
5. Zvereva Yu.V. (2014). *Problemy sozdaniya tematicheskogo slovarya «Tradicionnaya odezhda i obuv' zhitelej Permskogo kraja»* [Problems of creating a thematic dictionary "Traditional clothes and shoes of residents of the Perm region"]. *Slavyanskaya dialektnaya leksikografiya: materialy konf.* [Slavic dialect lexicography: materials of the conference]. Saint-Petersburg: Nestor-Istoriya, pp. 56–57 (In Russian).
6. Kosharnaya S.A. (1998). *O nazvaniyah nekotoryh tradicionnyh vidov odezhdy, vkhodyashchey v zhenskij kostyum Belgorodskoj oblasti* [About the names of some traditional types of clothing included in the women's costume of the Belgorod region] in *Leksicheskij atlas russkih narodnyh govorov (Materialy i issledovaniya)* [Lexical Atlas of Russian vernacular dialects (Materials and research)]. Saint-Petersburg: ILI RAN, pp. 186–190 (In Russian).
7. Krylova O.N. (2002). *Naimenovaniya verhnjej zhenskoj odezhdy v severnorusskih govorah: onomasiologicheskij i semasiologicheskij aspekty* [Names of women's outerwear in Northern Russian dialects: onomasiological and semasiological aspects] (Doctoral dissertation). Saint-Petersburg. (In Russian).

8. Mercalova M.N. (1988). Poeziya narodnogo kostyuma [Poetry of folk costume]. Moscow: Molodaya gvardiya, 224 p. (In Russian).
9. Mokshin N.F. (2008). Mordva: moksha i erzya [Mordvins: Moksha and erzya]. Saransk: Mordovskoe knizhnoe izd-vo, pp. 99–111 (In Russian).
10. Myznikov S.A. (2005). Russkie govory Srednego Povolzh'ya: Chuvashskaya Respublika, Respublika Marij El [Russian dialects of the Middle Volga region: The Chuvash Republic, the Republic of Mari El]. Saint-Petersburg: Nauka, 636 p. (In Russian).
11. Nazarova I.V. (2008). Leksika zhenskih golovnyh uborov v govorah yuga Nizhegorodskoj oblasti [The vocabulary of women's hats in the dialects of the south of the Nizhny Novgorod region] (Doctoral dissertation). Kirov, 17 p. (In Russian).
12. Osipova E.P. (1999). Naimenovaniya odezhdyy v ryazanskih govorah (etnolingvisticheskij i lingvogeograficheskij aspekty) [Clothing names in Ryazan dialects (ethnolinguistic and linguogeographic aspects)] (Doctoral dissertation). Moscow. (In Russian).
13. Sosnina N., Shangina I. (1998). Russkij tradicionnyj kostyum: illyustrirovannaya enciklopediya [Russian Traditional costume: an illustrated encyclopedia]. Saint-Petersburg: Iskusstvo-SPb, 399 p. (In Russian).
14. Tolkacheva I.V. (2014). Dialektnye nazvaniya obuvi v nizhegorodskih govorah [Dialect names of shoes in Nizhny Novgorod dialects] in Leksicheskiy atlas russkih narodnyh govorov (Materialy i issledovaniya) [Lexical Atlas of Russian vernacular dialects (Materials and research)], 2014. Saint-Petersburg: Nestor-Istoriya pp. 615–625 (In Russian).

Поступила в редакцию 30.08.2024 г.

NAMES OF CLOTHES AND FOOTWEAR IN RUSSIAN DIALECTS OF THE SIMBIRSK VOLGA REGION: ETHNOLINGUISTIC AND AREAL ASPECTS

Y.V. Myznikova

This article deals with a thematic group of names of clothes and footwear in the Russian dialects of the Ulyanovsk region. The relevance of singling out and studying this group of vocabulary is associated with the rapid disappearance of traditional names from the speech and memory of dialect speakers. In addition to the traditional classification of lexemes within a group and the study of motivational features of lexemes, the ethnolinguistic approach has been pursued in this study uses, and functional, areal, and etymological aspects have been considered. The research showed a certain degree of preservation of some traditional names of clothes and footwear due to the existing tradition of using old peasant clothes for mummery during different holidays. The observation made can also be accounted for by a long tradition of producing some items of clothes and footwear in the Volga region. The results of linguistic interaction have been revealed in the group of words under analysis. Among the names of clothes and footwear in the Russian dialects of the Simbirsk Volga region, some of the lexemes can be identified as historicisms, some as regional lexical elements, and some as local elements.

Keywords: ethnocultural aspect, areal aspect, dialect vocabulary, names of clothes, names of footwear, Russian dialects of the Simbirsk Volga region, ethnocultural interaction, language contacts, historicisms.

Мызникова Янина Валерьевна.

Кандидат филологических наук.

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Доцент кафедры русского языка.

ORCID 0000-0003-1092-8219.

E-mail: janinam@mail.ru

Myznikova Yanina Valeryevna.

Candidate of Philology.

Saint-Petersburg State University, Russian Federation, Saint-Petersburg.

Associate Professor of Department of Russian Language.

ORCID 0000-0003-1092-8219.

E-mail: janinam@mail.ru